

KOREYS ADABIY TIL ME'YORLARINI BELGILOVCHI INSTITUTLAR VA ULARNING FAOLIYATI

Toshturdiyeva Shoxista Habibillo qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20546001>

Annotatsiya Ushbu tadqiqot ishida koreys adabiy tilini me'yorlashtirib boradigan muassasa va bundan tashqari mamlakat hududida olib boradigan faoliyatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar Milliy koreys tili intituti, Koreys tili kodeksi, Adabiy til normalari, adabiy til.

Annotation This study describes the institution responsible for standardizing the Korean literary language, as well as its activities carried out across the country.

Keywords National Institute of Korean Language, Korean Language Code, literary language norms, literary language.

Аннотация В данном исследовании описывается учреждение, занимающееся нормализацией корейского литературного языка, а также его деятельность, осуществляемая на территории страны.

Ключевые слова Национальный институт корейского языка, кодекс корейского языка, нормы литературного языка, литературный язык.

Koreys adabiy tilining barcha me'yorlari asosan 국립국어원 tomonidan ishlab chiqilishi deyarli barchaga ma'lum. Bu tizim koreys adabiy tili me'yorlarini ishlab chiqishdan tortib xalqning adabiy tilni o'rganishga bo'lgan istaklarini ham rag'batlantiradi. Ya'ni kelajak avlod adabiy tilni samaraliroq o'rganishlari uchun kerakli faoliyatlarni ham olib boradi. Masalan:

1.1-jadval

Ushbu jadvalda 국립국어원ning 국어문화학교 (koreys tili madaniyat maktabi)ni yuritish uchun ishlab chiqqan fanlar tizimi ko'rsatilgan. Bundan tashqari bu muassasa koreys adabiy tilini o'rgatuvchi xorijlik o'qituvchilar va tadqiqotchilarning peadagogik va ilmiy salohiyatini oshirish hamda koreys tilini xalqaro miqyosda targ'ib qilish uchun bir nechta dasturlar ishlab chiqadi. 배움이음터 va K-teacher programmalari shular jumlasidandir. Yana bu muassasa adabiy til uchun turli xil sohalardagi lug'atlarni ishlab chiqadi (우리말샘, 표준국어대사전, 한국어기초사전, 한국수어사전, 국립국어원한국어-외국어학습사전). Koreys tilining lingvistik xilma-xilligini tadqiq qilish va saqlash yo'llarini izlash va bir vaqtning o'zida geografik dialektologiya va ijtimoiy dieloktologiya bo'yicha tadqiqot vazifalarini bajarish, koreys yarim orolida yashovchi xalqning qimmatli madaniy merosi bo'lgan tilni hamkorlikda o'rganish va tartibga solish uchun 2021-yildan boshlab "Tilni xilma-xilligini avlod, jins va mintaqa bo'yicha (세대별, 성별, 지역별 언어 다양성 조사) loyihasini ilgari surmoqda. Bu muassasa mamlakat ichida koreys adabiy tili me'yorlariga oid turli xil tadqiqotlar olib borib, xalqning tilga munosabatini o'rganadi, shevalarni tartibga soladi, chet tilidan kirib kelayotgan so'zlarni adabiy tilga moslashtiradi, eskirgan so'zlarni muomaladan olib tashlaydi, mamlakatda belgilangan talaffuz qoidalarini ishlab chiqadi, adabiy til me'yorlarini xalq orasida joriy etish uchun belgilangan qoidalarni ommaviy axborot vositalariga kiritadi yoki turli xil dastur va

saytlar ishlab chiqadi. Bundan tashqari bu muassasa adabiy tilning fonetik, leksik, grammatik me'yorlarini tartibga solishga yordam beradigan tashkilotlar faoliyatini ham nazorat qiladi. Masalan: koreys adabiy tili Milliy Koreys Tili Institutining "Koreys tili kodeksi (한국어 어문 규범)"ga muvofiq belgilanadi. "Koreys tili kodeksi" koreys tilini hangil yozuvida ifodalashda amal qilinishi kerak bo'lgan "Hangil imlo qoidalari (한글 맞춤법)", standart talaffuzni belgilab beruvchi "Standart talaffuz qoidalari (표준 발음법)", hamda adabiy tilga kiritilishi kerak bo'lgan so'zlarni aniqlashda asos bo'ladigan "adabiy til so'zlarini tanlash prinsiplari" asosida tuzilgan "Adabiy til normalari (표준어 규정)", shuningdek xorijiy so'zlarni koreys alifbosida yozishda amal qilinadigan "Xorijiy so'zlar imlosi (외래어 표기법)", va koreys tilini lotin yozuvida ifodalashda amal qilinadigan "Koreys tilining lotincha yozuvi qoidalari (국어의 로마자 표기법)" kabi hujjatlardan tashkil topgan. Bu tashkilotlarda ko'rsatilgan me'yorlarga ko'ra til standart til ya'ni adabiy til bo'lishi uchun quyidagi talablar talab qilinadi:

Maqsadli hududni tanlash (대상지역 선택). Siyosiy va iqtisodiy jihatdan markaziy hudud bo'lishi kerak.

Madaniylashgan normativlik (성문화된 규범성). Ya'ni bu til shakli madaniy jihatdan me'yorga solingan bo'lishi kerak.

Funksiyasi ishlab chiqilgan bo'lishi kerak (기능상의 정교함). Bu esa tilning to'liq ishlatilish imkoniyatlarini anglatadi.

Xalq tomonidan qabul qilinishi (수용성) kerak.

Va muassasalarda 표준어 aynan jamiyatning qaysi sohasida foydalanilishi kerakligi ham belgilangan. Unga ko'ra adabiy til rasmiy va yozma nutqda ishlatiladi:

Matbuot va yangiliklar (신문, 뉴스)

Darslik va akademik yozuvlar (교과서, 논문)

Rasmiy nutq va hujjatlar (공문서, 연설)

Dramalar va filmlar (표준어 기반 드라마)

Xulosa qilib aytadigan bo'sak, koreys adabiy tilining grammatik me'yorlarini tartibga solishda 국립국어원 ma'sul hisoblanadi. Bu tahlildan foydalanib, xuddi shunaqa o'zbek adabiy tilini ham shunday me'yorlashtirib turadigan muassasa tashkil qilinib, o'zbek adabiy tilining rivojiga har tomonlama hissa qo'shishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

김덕호. 사회방언 조사 질문지 개발에 대하여. 한말연구학회. 2023.

박미영. 성인 대상 국어 재교육의 현황과 전망. 한국작문학회. 2013

장린, 이강혁. 한국어 표준어에 대한 재고. 중한연구학회. 2024.

이진호 역, 앞의 책,

Foydalanilgan internet saytlari:

<https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=45853>